

Avaliação de um jogo digital para a telerreabilitação de pacientes

Daniela Fernandes do Nascimento
Instituto de Informática
Universidade Federal do Goiás
Goiânia, Brasil
ORCID: 0000-0003-2605-0578

Carlos Henrique Rorato Souza
Instituto de Informática
Universidade Federal de Goiás
Goiânia, Brasil
ORCID: 0000-0001-8985-0834

Luciana de Oliveira Berretta
Instituto de Informática
Universidade Federal de Goiás
Goiânia, Brasil
ORCID: 0000-0003-1857-8989

Sergio T. Carvalho
Instituto de Informática
Universidade Federal do Goiás
Goiânia, Brasil
ORCID: 0000-0002-4191-5173

Resumo—Na área da saúde, o processo de reabilitação permite a realização do exercício físico de uma forma capaz de conseguir a recuperação parcial ou total do paciente que tenha suas funções motoras superiores e/ou inferiores afetadas. O acompanhamento de um profissional da saúde durante o processo, assim como a tenacidade do paciente para o tratamento durante a atividade, são de extrema importância para a evolução e progresso do tratamento. Nesse sentido, o processo de reabilitação pode ser realizado integrando-se jogos sérios em suas atividades. Este artigo apresenta um estudo do CicloExergame, um jogo digital sério adaptado com um cicloergômetro para a captura de dados fisiológicos, e com um sistema de comunicação por áudio e vídeo em tempo real, para a realização de sessões de reabilitação remota (telerreabilitação), via internet. O objetivo é a testagem e a avaliação, realizadas em três vertentes: a projeção de casos de teste, tendo como foco os *streams* de mídia, para observar a qualidade da aplicação de comunicação em tempo real; a avaliação do jogo realizada utilizando o método Delphi em duas fases, obtendo-se avaliação positiva superior a 88% por parte de 16 fisioterapeutas nas assertivas apresentadas; e, por fim, a avaliação com voluntários por meio de um experimento em ambiente controlado para examinar o CicloExergame em relação à sua jogabilidade e potencial de engajamento. Os testes e avaliações realizados apontam para a eficácia do uso do jogo para o contexto de telerreabilitação de pacientes.

Palavras-chave—Exergame, Jogos Sérios, Telessaúde, Telerreabilitação, Sistemas Distribuídos, Cicloergômetro, Engajamento.

I. INTRODUÇÃO

A reabilitação é um processo com o propósito de recuperar um paciente para um estado anterior àquele em que tenha sido afetado devido a um acidente, doença ou condição. Para isso, são necessários o acompanhamento de especialistas do campo e equipamentos específicos, conforme a necessidade de intervenção apropriada a cada paciente [1]. Para que os resultados almejados pela reabilitação sejam atingidos do modo esperado, algumas premissas são necessárias, como o acompanhamento do profissional de saúde [2], o uso de equipa-

mentos apropriados, e a disponibilidade de tratamento. Além disso, e muitas vezes independentemente destas condições mencionadas, o resultado do processo depende do paciente e do seu afinco em relação à sua reabilitação.

Neste cenário, foi desenvolvido um jogo sério distribuído [3] para utilização em sessões de reabilitação, no sentido da promoção de atividades físicas dos pacientes envolvendo o fisioterapeuta e técnicas de realidade virtual não imersiva [4]. O intuito é tornar a sessão menos enfadonha e com ainda maior colaboração do paciente quanto ao processo de recuperação, estreitando a relação do paciente com o tratamento e o profissional de saúde. Além disso, considera a dificuldade de deslocamento que o paciente possa ter, conforme a sua realidade diária.

A reabilitação proposta pelo jogo construído [5]–[7] envolve a prática de exercício em conjunto com um cicloergômetro, um aparelho estacionário que permite rotações cíclicas e de baixo custo. O jogo, classificado como *exergame*, teve seu registro formalizado como "CicloExergame - Jogo para Reabilitação de Pacientes com Cicloergômetro"¹. O CicloExergame pode ser usado para a reabilitação em casos de disfunções motoras nos membros superiores e/ou inferiores [8], permite o telemonitoramento por meio de sensores de coleta de dados fisiológicos (que capturam dados de frequência cardíaca e oximetria do paciente) e a telecomunicação fazendo o uso de um sistema de comunicação em tempo real implementado por meio do conjunto de padrões WebRTC (Web Real-Time Communication) [9].

O CicloExergame recebe o acréscimo de funcionalidades de comunicação para a efetividade de seu uso em sessões de reabilitação em que fisioterapeuta e paciente se encontrem em localidades diferentes (telerreabilitação). Considerando o estado da implementação, torna-se indispensável a elaboração e execução de testes funcionais no software, seguido da sua avaliação com especialistas em fisioterapia e com pacientes.

¹Registrado junto ao INPI sob o processo no. BR512022001849-7.

O processo de testes e avaliação do CicloExergame foi planejado em três vertentes: (i) realização de teste funcional do tipo caixa-preta do software, por meio da técnica de Error Guessing [10], para a criação de casos de teste que demonstram o tempo de reação de um sistema de comunicação remota em tempo real; (ii) avaliação junto a profissionais de saúde realizada utilizando-se o Método Delphi [11] em duas fases, obtendo-se avaliação positiva superior a 88% por parte dos juízes nas assertivas apresentadas; e, por fim (iii) execução de avaliação junto a voluntários, obtendo-se resultados favoráveis em relação ao hardware e à jogabilidade durante a atividade física realizada em uma sessão curta e controlada.

Este artigo está organizado em outras 4 (quatro) seções, além desta introdutória. A Seção II apresenta o CicloExergame, incluindo o desenvolvimento do protótipo, o seu funcionamento e as funcionalidades de comunicação em tempo real disponíveis no jogo. A Seção III apresenta os resultados dos testes funcionais realizados junto ao CicloExergame. A Seção IV, no que lhe concerne, mostra a avaliação do jogo em relação aos seus usuários, tanto especialistas profissionais de saúde quanto voluntários – estes últimos permitindo avaliar a jogabilidade e o potencial de engajamento do CicloExergame. Por fim, a Seção V traz as considerações finais e os próximos passos da pesquisa.

II. CICLOEXERGAME

A palavra *exergame*, formada pela junção das palavras *exercises* e *games*, é empregada para denotar jogos com movimentos corporais capturados por dispositivos externos essenciais para as mecânicas do jogo. O modelo construído nos trabalhos [6] [12] é constituído pelo *exergame* desenvolvido (denominado por CicloExergame) e pelo cicloergômetro, uma bicicleta de cabeceira, por meio da qual o paciente pode exercitar seus membros superiores e inferiores. Para o contexto de reabilitação de pacientes, o CicloExergame foi categorizado como um jogo sério. Essa categoria trata do conceito que norteia a construção do CicloExergame descrito neste artigo, qual sejam aplicações que cooperam para o treinamento de habilidades, ensino-aprendizagem e outros tipos de experiências que transcendem o entretenimento puramente simples de um jogo [7]. Estes fatores potencializam a sessão de reabilitação, visando engajar o paciente durante o tratamento, até mesmo remotamente com o protótipo desenvolvido juntamente as funcionalidades de comunicação tempo real.

A. Protótipo

A composição do hardware do CicloExergame tem como base o aparelho cicloergômetro, o qual foi adaptado conectando-se o interruptor magnético (responsável pela contagem de ciclos de pedaladas) existente no próprio aparelho a uma placa de Arduino Uno. Para auxiliar o monitoramento do paciente, também foi integrado à mesma placa dois sensores de captura de dados, sendo um para a frequência cardíaca e outro para a oxigenação do sangue, ambos integrados de forma que possam ser facilmente utilizados em algum dedo do paciente. Com o intuito de

maior proteção das placas em relação ao desgaste, pequenas partículas do ambiente, comodidade de uso e capacidade de suportar rodadas de testes, foram feitas modelagens para impressão 3D de uma pequena caixa (para que a placa e sensores fossem fixados). Assim, a caixa adaptada para a placa de Arduino pode ser presa ao aparelho por meio de abraçadeiras e em um protetor de dedo para que os sensores fiquem em contato com o paciente (veja Figura 1). O CicloExergame recebe e trata os dados coletados por meio de um *middleware* [6] que processa, recebe e envia os dados dos sensores (no formato JSON) para os componentes da arquitetura via porta serial USB.

Fig. 1. Cicloergômetro adaptado para o projeto.

Em relação aos elementos de software utilizados na construção do protótipo, o desenvolvimento do jogo tem como base o subgênero de jogos eletrônicos de plataforma chamado de *endless runner* (corrida infinita). Além disso, a mecânica do jogo foi construída no motor de jogos Unreal Engine 4² no formato *multiplayer* baseado em uma arquitetura cliente-servidor e por meio do sistema *Blueprints Visual Scripting* (interface baseada em nós para criar elementos de jogo). O *middleware* que realiza a captura, processamento e transmissão de dados foi conectado ao motor como um *plugin* externo permitido pela plataforma.

B. Funcionamento

Considerando um ambiente de execução do jogo e aparelhos com sensores devidamente posicionados e ajustados, antes do começo da atividade algumas etapas de configuração são necessárias. Do ponto de vista do *player* fisioterapeuta, o profissional irá definir os intervalos mínimos e máximos aceitáveis do batimento cardíaco e da saturação de oxigênio (SpO2), a duração da sessão, o modo de jogo (espectador ou jogador), a velocidade e a qualidade gráfica da sessão, além de habilitar ou não a presença de obstáculos e moedas. Estas configurações da atividade são enviadas ao servidor que, no que lhe concerne, envia ao *player* paciente a ativação do botão *Play*. Mesmo após iniciada a sessão, o fisioterapeuta pode modificar as configurações. O paciente, antes de apertar o botão interativo que inicia a atividade, deve configurar a porta serial do Arduino onde o aparelho foi designado e a qualidade gráfica adequada para o dispositivo usado. Após essas etapas, o jogo começa seu fluxo de execução.

²<https://www.unrealengine.com/en-US>

Um avatar usando uma bicicleta é plotado no centro da tela e avança conforme as pedaladas do paciente. Tem-se na tela alguns HUDs (*heads-up display*) que representam objetos do jogo, como o número de moedas coletadas, a quantidade de pedaladas, a velocidade das pedaladas, os batimentos cardíacos e a oxigenação do sangue, além de alerta temporário como o de cumprimento de metas, como exibidos na Figura 2. O objetivo do paciente é percorrer o trajeto definido se desviando dos obstáculos (considerando a configuração estabelecida), coletando o maior número de moedas possível durante o tempo estipulado e mantendo a faixa de velocidade de pedaladas prevista.

No que diz respeito ao fisioterapeuta, há duas possibilidades de interação com o jogo e o seu paciente, podendo ser o modo espectador ou o modo jogador. No primeiro modo, o fisioterapeuta acompanha, em uma visão de terceira pessoa, o *player* do paciente ao fundo, HUDs que apresentam a evolução cardiorrespiratória do paciente, e caixas com as configurações ajustadas no começo da atividade, as quais podem ser modificadas caso seja importante no sentido de se adequarem ao desempenho do paciente. O outro modo é o de jogador, o qual permite que o fisioterapeuta jogue, por meio do teclado, e interaja com um avatar jogável similar ao do paciente. Portanto, o fisioterapeuta pode jogar com o paciente, levando uma sensação de companhia e engajamento maiores ao paciente durante a atividade de telerreabilitação.

Ao término da sessão, a mesma tela é apresentada para o paciente e para o fisioterapeuta, com um gráfico linear de toda a evolução do desempenho (batimentos e oximetria), calculado durante a atividade, isso proporciona uma avaliação clínica que pode ser armazenada e comparada com outras sessões gravadas.

Fig. 2. Telas do jogo em funcionamento: paciente e fisioterapeuta [12].

C. Comunicação em tempo real

Em um ambiente de telerreabilitação, a comunicação interativa entre o paciente e o profissional de saúde pode ocorrer por meio de um modelo de videoconferência. Assim, torna-se necessário que este modelo inclua elementos básicos de comunicação por áudio e pela visualização de vídeos e imagens em tempo real, e a possibilidade para troca de mensagens de texto ou arquivos de dados.

WebRTC (Web Real-Time Communication) é uma tecnologia que permite a aplicações *web* a captura e transmissão de áudio e vídeo, assim como a troca de dados entre navegadores

sem a necessidade de um servidor intermediário [9]. O conjunto de padrões que o WebRTC inclui torna possível compartilhar dados e implementar uma solução de videoconferência, sem que o usuário precise instalar *plugins* ou aplicações de terceiros usando conexões *peer-to-peer* (P2P).

O CicloExergame, por se tratar de um sistema de telerreabilitação, utiliza em sua implementação o WebRTC como uma tecnologia que permite a transmissão de áudio e vídeo entre os agentes da aplicação (fisioterapeuta e paciente) em tempo real, sem um servidor de comunicação externo.

III. TESTE DAS FUNCIONALIDADES DE COMUNICAÇÃO

A realização de testes é crucial para garantir a qualidade de uma aplicação, servindo tanto para a sua validação, como para descobrir defeitos antes de seu uso [13]. O seu principal objetivo não é legitimar o funcionamento correto da aplicação, mas sim encontrar erros.

Os testes funcionais, também conhecidos como caixa-preta, se referem a uma técnica em que os testes são projetados de maneira que a implementação não seja examinada, mas sim a partir de uma perspectiva externa sem conhecimento prévio do software [14]. Com o uso da técnica de caixa-preta, tem-se uma forma de determinar se o software tem o seu funcionamento ocorrendo conforme o esperado, considerando os requisitos e sem erros que afetem a usabilidade do usuário.

A partir das especificações do software pode-se estabelecer os critérios para se derivar os conjuntos de teste. O critério escolhido para a elaboração dos casos de teste deste artigo é o Error Guessing (Experiência), um critério em que os testes são projetados considerando a experiência do testador, o qual prevê os erros e os cenários prováveis em que podem acontecer. Os testes são então idealizados para encontrar tais erros [10].

A. Estruturação dos casos de teste

Um sistema computacional se refere à coleção de módulos que interagem entre si e dos quais pode-se determinar relações e comportamentos esperados. A avaliação de um sistema costuma ser exclusiva e, em geral, não pode ser usada em outros sistemas. Isso se deve ao fato que cada sistema costuma ter hardware, software e tipos de usuários próprios [15]. O CicloExergame, por exemplo, é um conjunto de objetos que envolve sensores, aparelho, placas e software, os quais trabalham juntos para que a quantidade de pedaladas e dados fisiológicos sejam recebidos, processados e enviados (em tempo real) para o software durante uma sessão de telerreabilitação.

A execução de uma avaliação para o CicloExergame planeja averiguar se as funcionalidades de comunicação escolhidas foram integradas com êxito e permitem a comunicação remota atendendo a tolerância desejada para o sistema de tempo real de videoconferência [16], [17]. Desse modo, o escopo que está sendo observado diz respeito aos elementos de áudio, dados e vídeo, para ocorrer a videochamada entre o paciente e o profissional de saúde remotamente.

A escolha das métricas nesse processo de avaliação é essencial, já que elas quantificam os fatores que serão avaliados. Os fatores em estudo estão relacionados com o tamanho dos

pacotes enviados e recebidos, a perda de pacotes presenciada, o atraso de *jitter*, variação do atraso de entrega de pacotes na rede, e a taxa de transmissão dos elementos da aplicação.

A técnica de avaliação escolhida é a de medição real, por ser mais apropriada para aferir o desempenho do sistema por meio da operacionalização do protótipo com cargas reais [15]. A projeção dos experimentos se baseou em um cenário de limitação de rede com os seguintes casos de teste para um dos *peers* participantes da comunicação: (i) ambiente limitado por uma rede Wi-Fi; (ii) ambiente limitado por uma rede 3G; e (iii) uma rede customizada com uma menor taxa de *download* e de *upload* em relação aos casos de teste (i) e (ii). Para o outro *peer* participante da comunicação, não foi estabelecido nenhum tipo de restrição. A Tabela I apresenta as velocidades de transferência para cada um dos casos de teste.

TABELA I
VELOCIDADES DE TRANSFERÊNCIA PARA CADA CASO DE TESTE.

Casos de Teste	Velocidade de Transferência	
	Download	Upload
(i)	100 Mbps	50 Mbps
(ii)	2 Mbps	1 Mbps
(iii)	0.2 Mbps	0.1 Mbps

Para cada cenário, 3 (três) ciclos de testes foram realizados, com um tempo de duração de 5 minutos para cada ciclo. O navegador Google Chrome foi usado em todos os casos, por possuir ferramentas de monitorização do WebRTC³ e DevTools⁴, de modo a conseguir observar os parâmetros do WebRTC e seu impactos nos *streams* de mídia.

A decisão de utilizar a funcionalidade *webrtc-internals* do Chrome se deve à sua capacidade de gerar relatórios sobre o funcionamento do WebRTC, que por ser nativa aos navegadores possui as métricas de funcionalidade de comunicação não trivial. Dessa forma, o *webrtc-internals* não apenas gera relatórios, mas também gráficos e informações de eventos do WebRTC, tornando-o mais indicado para a avaliação do sistema desejado.

B. Execução dos casos de teste

No intuito de avaliar o CicloExergame desenvolvido do ponto de vista do sistema, foram projetados casos de teste, tendo como foco os *streams* de mídia, para observar a qualidade da aplicação usando a técnica Error Guessing, com os elementos e métricas para avaliar o comportamento do sistema de comunicação.

A aplicação de videoconferência desenvolvida [18], possibilita a conexão remota dos *peers* com o servidor, por meio de uma aplicação *web* que utiliza a tecnologia WebRTC (a demonstração da tela inicial vista pelo usuário está ilustrada na Figura 3). Inicializada no navegador a hospedagem da aplicação se encontra disponível via o recurso GitHub Pages⁵, e se encontra atualmente disponível para acesso em <https://fdaniela.github.io/Teleconsulta/>.

³<chrome://webrtc-internals/>

⁴<https://developer.chrome.com/docs/devtools/>

⁵<https://pages.github.com/>

Fig. 3. Interface de interação do usuário com a tela de videochamada: paciente e fisioterapeuta.

O teste das funcionalidades de comunicação ocorreu conforme os casos projetados, observando os elementos e métricas mencionados na Seção III-A. Os testes foram realizados usando, como *peers*, um *smartphone* (de categoria intermediária) e um *notebook* (modelo de alto desempenho), sendo que os cenários de modificação da rede (rede Wi-Fi, rede 3G, rede customizada com menor taxa de *download* e *upload*) ocorreram apenas no *notebook*.

A Tabela II apresenta os valores das métricas levantadas durante os respectivos casos de teste.

TABELA II
VALORES DAS MÉTRICAS LEVANTADAS DURANTE OS CASOS DE TESTE.

	Wi-Fi	3G	Ltda
Total de frames enviados por segundo	3.5K	4K	5.5K
Total de frames recebidos por segundo	3.8K	4K	6K
Frames processados por segundo	11-9	13-10	15-10
Pacotes de Buffer de Jitter acumulados	210	290	650
Largura do Frame	640	640	640
Altura do Frame	480	480	480

De forma geral, a aplicação apresentou um bom desempenho. Isso se deve ao fato de tratar-se de uma aplicação leve com poucos recursos disponíveis, e que possui o tamanho de quadro de vídeo pequeno e ainda uma taxa de *frames* por segundo baixa, não causando, portanto, perda da fluidez da videochamada. Isto posto, é possível estabelecer e manter a comunicação remota entre o paciente e o fisioterapeuta sem grandes dificuldades, independentemente da disponibilidade de uma taxa de transferência de rede mais alta.

IV. AVALIAÇÃO DOS USUÁRIOS

No intuito de avaliar o CicloExergame desenvolvido do ponto de vista dos seus usuários⁶, optou-se por utilizar o Método Delphi com especialistas (fisioterapeutas) e um experimento de experiência de usuário junto a voluntários.

⁶A aprovação do Comitê de Ética (CEP/UFG) pode ser consultada na Plataforma Brasil (<plataformabrasil.saude.gov.br>) sob o código de CAAE: 35651120.6.0000.5083 com o parecer de número 5025873.

A. Avaliação junto a especialistas

A técnica escolhida para essa avaliação consiste na atividade interativa projetada para combinar apontamentos de um grupo de especialistas em busca de um consenso. A técnica, conhecida como método Delphi [11], procura o consenso em relação ao objeto de estudo, com uma base qualitativa e quantitativa de coleta de dados do grupo de especialistas na temática em análise (mínimo de 14 juízes), realizada em etapas e ciclos. Desse modo, no processo de avaliação do CicloExergame, foi utilizado esse método de avaliação por tratar-se de uma técnica amplamente conhecida e usada na área da saúde [19].

As etapas de execução dos ciclos ocorrem, em um primeiro momento, pela elaboração de questionários que podem conter questões abertas e/ou fechadas que apresentem valores na forma de uma escala Likert. Em um segundo momento, ocorre a seleção de juízes que devem responder ao questionário, e, logo após, a análise dos dados é realizada a fim de se verificar se o consenso (definido neste artigo como superior a 80%) foi alcançado, e se houve novas ponderações que necessitam ser examinadas. Caso o consenso não seja obtido, um novo ciclo deve ser iniciado; se o consenso for atingido, pode-se prosseguir para as conclusões e resultados extraídos.

A primeira fase da avaliação Delphi do CicloExergame foi composta por 12 (doze) questões fechadas e 4 (quatro) questões abertas. O foco foi em assertivas sobre a aplicação, a viabilidade do CicloExergame nas sessões de telerreabilitação, a possibilidade de configuração e personalização dispostas aos fisioterapeutas, o acompanhamento em tempo real, e o seu potencial de engajamento na atividade. Os pontos levantados nas assertivas formaram um consenso e as questões abertas apontaram para a melhoria do projeto.

A segunda fase surgiu considerando as sugestões e problemáticas apontadas na primeira fase pelos juízes e da própria evolução e demandas do protótipo. Uma das questões da primeira fase, que obteve uma pequena taxa de divergência, tinha a seguinte grafia: "O exergame construído permite de forma *suficiente* a realização de sessões de telerreabilitação.". Mesmo que a questão tenha alcançado 81,3% de concordância, após uma ponderação entre a equipe, houve a suspeita a respeito do termo "suficiente" que pode ter causado a impressão de exclusão ou substituição do profissional da saúde. Na sequência, esse termo foi substituído por "satisfatório" e o restante da grafia foi mantido. Ademais, foram abordados pontos sobre a ergonomia do paciente ao usar o cicloergômetro com o jogo e a possibilidade de utilizá-lo também para os membros superiores em uma nova rodada de questões, em menor quantidade, entre os mesmos juízes selecionados anteriormente.

Para a segunda fase, ocorreu uma queda de 35% da participação dos juízes que estiveram na primeira fase, o que não chega a ser um problema por já ser prevista a desistência de 50% entre os ciclos [20]. Analisando os resultados, foi observado um aumento de 7,5% da questão que causou divergência anteriormente, o que tendeu a um maior consenso

e uma probabilidade alta de ter sido um problema semântico e não relacionado ao CicloExergame, objeto de estudo. O restante das questões dizia respeito à posição de se utilizar o protótipo, onde sentado obteve 100% de concordância e deitado 88,8% e também sobre o seu uso em membros superiores, proposto na fase anterior, que adquiriu 88,8% de aprovação.

Por não terem restado questões em aberto e novas ponderações levantadas no processo de avaliação, e com a concordância desejada alcançada em todas as assertivas, não houve a necessidade de mais fases de aplicação do método [20]. As duas rodadas de Avaliação Delphi, além de validarem aspectos específicos e práticos do CicloExergame desenvolvido (protótipo), trouxe segurança em relação à afirmação de que ele é eficaz, ou seja, um suporte e/ou alternativa para os processos de telerreabilitação. Por outro lado, indicam já o potencial engajador do jogo e a sua versatilidade para exploração, como no caso de seu uso para membros superiores.

B. Avaliação junto a voluntários

Um experimento foi idealizado com voluntários, por uma sessão de reabilitação simulada em um ambiente controlado para examinar o CicloExergame em relação à sua jogabilidade e potencial de engajamento com uma Experiência de Jogador (PX), um termo derivado de Experiência de Usuário (UX), conceito comum na área de Interação Humano-Computador, para a sua aplicação em jogos digitais.

O teste de PX foi realizado com 12 voluntários, sem nenhuma restrição em relação à idade, escolaridade ou nível de afinidade com jogos de cunho digital. A execução da atividade foi realizada em um ambiente controlado, previamente preparado para que um voluntários interagisse com o jogo durante o período de 5 minutos. Isto posto, o voluntário jogaria com o uso do cicloergômetro e os seus respectivos sensores acoplados, e um miniteclado para a movimentação lateral e rotacional do avatar do jogo. A equipe de pesquisa, por outro lado, tem à disposição um computador exercendo a função de fisioterapeuta para monitorar a atividade e fazer qualquer intervenção necessária durante a execução da atividade. Além da análise observacional (gravada em vídeo), foi aplicado um questionário antes e após a realização do experimento para uma análise estatística por meio da escala Likert.

O perfil dos voluntários variou em uma faixa etária de 15 a 63 anos, tendo maior concentração a faixa de 20 a 25 anos (50% dos participantes). Em relação à escolaridade, 58% marcaram ensino superior (completo ou incompleto), 33% ensino médio e 9% ensino fundamental, obtendo-se assim, uma diversidade considerável para o estudo. De forma geral, os voluntários responderam que possuem familiaridade com computadores, sendo que 58% afirmaram terem afinidade com jogos.

Os dados coletados pelo teste de Experiência de Jogador manifestaram um bom entendimento das funcionalidades do CicloExergame. Durante a atividade a constância das pedais foi alcançada de forma quase automática pelos voluntários,

havendo também uma geração de engajamento, observada pelo contato visual fixo e diminuição de atenção aos estímulos oriundos do ambiente externo. Poucos foram os momentos em que houve a necessidade de intervenção pela equipe durante as sessões do experimento, caracterizados pela dificuldade em manusear o controle ou o próprio cicloergômetro. De forma geral, os voluntários avaliaram positivamente o protótipo desenvolvido e a sua eficácia na geração de engajamento, manifestando, inclusive, total concordância em interagir novamente com o CicloExergame.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no processo de avaliação e testes expostos neste artigo, é possível estabelecer conclusões positivas acerca da validade do protótipo e das funcionalidades de comunicação incorporadas. No âmbito que trata do software de comunicação em tempo real, a aplicação apresentou estabilidade, taxas de envio e recebimento de mídias de *streams* adequadas e um tempo de resposta aceitável, mesmo em condições com pouca largura de banda de rede.

Quanto ao CicloExergame e sua avaliação com especialistas e voluntários, as fases do método Delphi e o experimento de Experiência de Jogador alcançaram resultados que apontam para sua eficácia como suporte e/ou alternativa para o processo de telerreabilitação e seu potencial engajador e lúdico do CicloExergame.

Entre os próximos passos da pesquisa estão a realização de avaliação do CicloExergame junto a pacientes de reabilitação funcional, e a sua evolução e aprimoramento no sentido de se tornar um produto. Espera-se, assim, que esta solução contribua para o cenário de telerreabilitação no Brasil.

AGRADECIMENTOS

O presente artigo foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

REFERÊNCIAS

- [1] K. Jack, S. M. McLean, J. K. Moffett, and E. Gardiner, “Barriers to treatment adherence in physiotherapy outpatient clinics: A systematic review,” *Manual Therapy*, vol. 15, pp. 220 – 228, 2010.
- [2] D. Santos and I. Pinheiro, “Telereabilitação no tratamento de disfunções neurológicas: Revisão narrativa,” *Revista Scientia*, vol. 1, pp. 96–106, 01 2016.
- [3] R. L. e Silva, G. Bulla, L. da Silva, and J. Lucena, “Serious games and sensibility regimes: Paradoxes in using games for human formation,” *education policy analysis archives*, vol. 26, 2018.
- [4] C. Kirner, “Prototipagem rápida de aplicações interativas de realidade aumentada,” in *Tendências e Técnicas em Realidade Virtual e Aumentada*, v. 2, n. 1. SBC, 2011, pp. 29–54.
- [5] C. H. R. Souza, D. Battisti, L. Berretta, and S. T. de Carvalho, “Exergame com cicloergômetro para a reabilitação de pacientes em tempos de covid-19,” in *Anais Principais do XX Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde*. Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2020.
- [6] D. Battisti, “Exergame com cicloergômetro para a reabilitação de pacientes,” Master’s thesis, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2020.
- [7] D. Battisti, S. T. de Carvalho, and L. Battisti, “Jogo com cicloergômetro para a reabilitação de pacientes,” in *Proceedings of SBGames 2019*, 2019, pp. 1402–1403.

- [8] H. Ribeiro, E. Germano, S. Carvalho, and E. Albuquerque, “Integrating social networks and remote patient monitoring systems to disseminate notifications,” in *16th World Congress on Medical and Health Informatics*, vol. 245, 2017, pp. 198–201.
- [9] B. Sredojevic, D. Samardzija, and D. Posarac, “Webtrc technology overview and signaling solution design and implementation,” in *2015 38th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO)*, 2015, pp. 1006–1009.
- [10] G. J. Myers, C. Sandler, T. Badgett, and T. M. Thomas, *The art of software testing*, 2nd ed., ser. Business Data Processing S. Nashville, TN: John Wiley & Sons, Jul. 2004.
- [11] M. Bloor, H. Sampson, S. Baker, and K. Dahlgren, “Useful but no oracle: reflections on the use of a delphi group in a multi-methods policy research study,” *Qualitative Research*, vol. 15, pp. 57–70, 2015.
- [12] C. H. R. Souza, D. M. de Oliveira, D. F. do Nascimento, L. de Oliveira Berretta, and S. T. de Carvalho, “A serious games and game elements based approach for patient telerehabilitation contexts,” *Journal on Interactive Systems*, vol. 13, no. 1, pp. 179–191, 2022.
- [13] R. S. Pressman, *Engenharia de Software : uma abordagem profissional*, 7th ed. 2011.
- [14] M. E. Delamaro, J. C. Maldonado, and M. Jino, *Introdução ao Teste de Software*, 2nd ed., 2016.
- [15] R. Jain, *The art of computer systems performance analysis*. Nashville, TN: John Wiley & Sons, Apr. 1991.
- [16] N. Audsley, A. Burns, R. Davis, K. Tindell, and A. Wellings, “Real-time system scheduling - predictably dependable computing systems,” 1995, pp. 41–52.
- [17] P. Young, *Young Languages*. Nashville, TN: John Wiley & Sons, Jan. 1982.
- [18] D. M. Oliveira, “Exergame para a telerreabilitação de pacientes em tempos de pandemia,” Master’s thesis, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2021.
- [19] S. S. Coutinho, “O uso da técnica delphi na pesquisa em atenção primária à saúde: revisão integrativa,” *Revista Baiana de Saúde Pública*, vol. 37, no. 3, pp. 582–596, 2013.
- [20] R. de Cássia Barros Dias, “MÉtodo delphi: Uma descrição de seus principais conceitos e características,” 2007, monografia, USP, São Paulo, Brasil.